

виражатися у стані спокою, після обдумування, щоб не прийшлося потім шкодувати або відмінити свої рішення перед дитиною. Поважне ставлення до дитини проявляється у праві на власні помилки та їх виправлення без допомоги дорослих спочатку в сімейному, а з часом – і в інших соціальних спільнотах.

Таким чином, сімейне виховання є визначальним і провідним у формуванні особистості дитини, її поведінки у різних соціальних групах.

У свою чергу, мережа різних типів освітніх закладів покликана допомагати батькам розширювати можливості розвиваючого сімейного середовища. Важливою умовою успішного розвитку дитини є співпадіння стилів виховного впливу на дитячий розвиток в освітньому та сімейному середовищах. Якщо ж цього не відбувається, дитина не розуміє, як себе вести і, як правило, порушує норми поведінки у поза сімейному середовищі.

І все ж вирішальну роль у комфортній адаптації дитини до нових умов соціуму відіграють батьки, які є першовихователями і відповідальними за життя, здоров'я, розвиток дитини у різних умовах життєдіяльності дитини.

Народна мудрість зазначає: дитина – дзеркало батьків. Тобто, дитина унаслідок, в першу чергу, від батьків манери говорити, діяти, спілкуватися, відпочивати, працювати; звички; словниковий запас, лексику; способи взаємодії з близькими, знайомими і незнайомими людьми, переносячи їх на спілкування з ровесниками, а пізніше – й у громадське та професійне середовища.

DOI: 10.5281/zenodo.5905706

Канівець А. Ю., Басюк Л. В.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТІВ У РОБОТІ З СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ

Спілкування соціального працівника з клієнтами є найважливішою діяльністю в роботі. Як має поводитися

соціальний працівник в конкретній ситуації? Фахівець повинен не тільки слухати клієнта, а й глибоко зрозуміти зміст розмови, щоб налагодити довірливі стосунки, які в подальшій роботі допоможуть розв'язувати різні проблеми, врегульовувати конфлікти. Маючи вплив на клієнта соціальний працівник повинен зуміти закликати його до правильних дій.

Як зазначено в Законі України «Про соціальні послуги», саме різноманітність зусиль у доступності сприяти особам які залишаються в складних умовах життя, та не можуть без сторонньої допомоги їх подолати, цьому і сприятимуть соціальні послуги. Окремі особи, їхні члени сім'ї, а також громади які є адресатами соціальної роботи, коли не в змозі самотійно подолати виникаючі проблеми, щоб вийти з життєвої кризи й потребують допомоги соціальних працівників. Об'єктом соціальної роботи може бути будь-яка особа, що потрапила у скрутне становище. Але переважно до цієї категорії відносяться те населення, яке потребує специфічної допомоги, реабілітації, а іноді й корекції. Саме в досягненні змін у взаємодії між клієнтами та їхнім оточенням і полягає унікальність соціальної роботи і її відмінність від інших професій. В процесі роботи соціальним працівником виявляються особистісні риси клієнта, які відповідають його характеру. Кожна соціальна ситуація незважаючи хто є клієнтом чи одна особа або ж соціальна структура є по своєму унікальною (Ярошенко А. та ін., 2017).

Головним принципом у соціальній роботі є спільне розв'язання питань з клієнтом про надання умов послуг. Трапляються випадки коли у клієнта і фахівця соціальної сфери різні погляди на розв'язання проблем. У такому випадку, щоб отримати позитивне рішення потрібно спільно визначати проблему. Всі соціальні послуги повинні здійснюватися відповідно до можливостей клієнта та його проблем, а також чітко визначати дії для обох сторін (Зверева І., Петрович Ж., 2007).

На даний час невизначною у соціальній роботі є типологічна характеристика кола клієнтів. До цієї сфери відноситься система соціального захисту населення, охорони

здоров'я, система освіти, яка має постійну динаміку. Всіх клієнтів можна розділити на три великі групи:

- особи з обмеженими можливостями, сироти чи безробітні становлять першу групу населення;

- маргінали, біженці;

- особи які мають відхилення в поведінці.

Також часто соціальні працівники соціального захисту поділяють клієнтів за емоційним реагуванням («агресори», «ввічливі», «німі»):

- постійно незадоволені роботою соціального працівника, нарікають на невідповідну допомогу, яка їм надається;

- навпаки щиро вдячні за допомогу зі свого боку за надану їм допомогу;

- поводяться стримано, намагаючись менше контактувати з соціальним працівником та отримувати допомогу лише у деяких випадках (Зверєва І., Лактіонова Г., 2004).

Ознайомившись з розподілом клієнтів можна виділити деякі взаємини між соціальним працівником і клієнтом:

- соціальний працівник враховуючи унікальність кожного клієнта зобов'язаний використовувати у своїй роботі ті умови, які будуть для кожного індивідуально;

- постійно удосконалювати свої навички та знання, щоб не зашкодити даній професійної діяльності;

- ніколи не переоцінювати свої можливості;

- у розв'язанні проблем, які виникають постійно вдосконалювати свої знання, уміння та навички;

- для поліпшення якості життя суспільства користуватися своїм професійним досвідом;

- відповідально ставитися до соціальних проблем і намагатися пояснювати їх доступно;

- усі свої дії клієнта чи представника асоціації чи організації завжди роз'яснювати у зрозумілій формі;

- на перше місце завжди потрібно ставити свої обов'язки стосовно клієнта;

- права клієнта завжди будувати на взаємній довірі;

- особиста інформація може передаватися іншим особам тільки з дозволу самого клієнта, якого інформують про дану ситуацію (Тюптя Л., Іванова І., 2008).

Соціальний працівник повинен так організувати роботу, щоб клієнт йому допомагав у економічно-політичній, соціальній активності. Стан клієнта динамічно змінюється і тому соціальний працівник повинен допомагати йому стати суб'єктом діяльності. Клієнти у роботі з соціальним працівником повинні бути партнерами, а тому потрібно розвивати самостійність. Будь-хто може стати клієнтом соціального працівника при певних обставинах і тому кожна людина з першої хвилини роботи повинна бути зосереджена на подолання своїх проблем разом з фахівцем.

DOI: 10.5281/zenodo.5905708

Каптан Н. В.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Характерною ознакою сучасної системи освіти є зміна поглядів на навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, а пріоритетним напрямом державної освітньої політики – розвиток інклюзивної освіти.

Досвід розвинених країн засвідчив, що вирішальним напрямом освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами є створення інклюзивного освітнього середовища, що задовольняє індивідуальні освітні потреби всіх дітей, незалежно від їхніх інтелектуальних, соціальних, емоційних чи інших особливостей, і повинно створюватися як для дітей-інвалідів, так і для обдарованих дітей, безпритульних, дітей з віддалених районів, що відносяться до мовних, етнічних чи культурних меншин, а також для дітей, які перебувають у несприятливому становищі або маргінальних груп населення (Рассказова О., 2012).

Під поняттям «середовище» науковці розуміють безпосереднє оточення особистості, сукупність різних умов її життєдіяльності, міжособистісні відносини й контакти з іншими людьми, реальне оточення в умовах якого відбувається розвиток